

EDITORIAL

José Julián Soto Lara¹
Director

El presente número de *Socializar Conocimientos* reúne un conjunto diverso de investigaciones que, lejos de dispersarse en la pluralidad temática, dialogan desde una preocupación común: la necesidad de repensar críticamente los modos en que se producen, legitiman y disputan los saberes en contextos históricos marcados por desigualdades estructurales, violencias persistentes y crisis civilizatorias. Los ocho artículos que conforman esta edición configuran un mapa intelectual situado en América Latina, atravesado por preguntas éticas, políticas y epistémicas que interpelan a la educación, la historia, el derecho, la ecología política, los derechos humanos y la comunicación.

Uno de los ejes transversales que articula este número es la centralidad del sujeto y de las comunidades históricamente subalternizadas como productores de conocimiento y agentes de transformación social. Desde distintos campos disciplinares, las investigaciones aquí reunidas cuestionan las narrativas hegemónicas que han invisibilizado experiencias, memorias y saberes no alineados con los marcos dominantes del poder político, económico o epistemológico.

En esta línea, el trabajo de Arlettys Carballo Pérez y Maité Pérez Alarcón recupera el pensamiento educativo de Fidel Castro como una propuesta ética y humanista que trasciende su tiempo histórico, enfatizando su impacto en la enseñanza de la historia dentro de la educación especial cubana. El artículo sitúa la pedagogía como una práctica profundamente moral y política, orientada a la formación integral del ser humano, y subraya el valor de la historia como espacio privilegiado para la construcción de valores, identidad y conciencia social. Esta reflexión dialoga con otros aportes del número que conciben la educación no como mera transmisión de contenidos, sino como una práctica emancipadora anclada en contextos concretos.

Desde una perspectiva crítica de la Ecología Política del Sur, Aimée Martínez Vega problematiza el discurso global de la “transición energética” a partir del caso del río Cauca en Colombia. Su investigación revela cómo las lógicas extractivas se reconfiguran bajo narrativas de sostenibilidad, profundizando violencias socioecológicas y territoriales. Frente a ello, el Movimiento Ríos Vivos emerge como un actor ético-político que construye contranarrativas y prácticas de cuidado, restituyendo al río como sujeto de derecho y como tejido relacional. Este artículo amplía los horizontes del debate ambiental al incorporar dimensiones poéticas, afectivas y comunitarias que cuestionan el reduccionismo tecnocrático de las políticas energéticas contemporáneas.

La problematización de la subjetividad en la producción del conocimiento es abordada de manera explícita por Ignacio Marcial Ercilla, quien analiza la recepción del esquema apolíneo-dionisiaco de Nietzsche en Ruth Benedict y Frantz Fanon. El contraste entre una mirada colonial y otra situada en el mundo colonizado permite evidenciar cómo la posición histórica y política del investigador condiciona radicalmente sus interpretaciones. Este aporte resulta clave para las ciencias sociales contemporáneas, al recordarnos que no existe una neutralidad absoluta del saber y que toda producción académica está atravesada por marcos de sentido, experiencias y relaciones de poder.

La dimensión histórica como espacio de disputa simbólica y política se expresa con fuerza en el artículo de Damian Castellanos Salas, dedicado al análisis de la esclavitud en Cuba a partir de la producción bibliográfica del siglo XIX. Su estudio revela las tensiones, silencios y contradicciones presentes en las fuentes de la época, así como la necesidad de integrar enfoques historiográficos que superen lecturas fragmentadas. Al examinar ensayos, monografías y relatos de viajeros, el autor contribuye a una comprensión más compleja del sistema esclavista y de las ideologías que lo sostuvieron o cuestionaron, subrayando la vigencia del pasado en las configuraciones sociales actuales.

La crisis contemporánea de los derechos humanos en América Latina encuentra una expresión contundente en el artículo de Lesly González Ochoa sobre las desapariciones forzadas en México. La investigación pone en el centro a los colectivos de búsqueda como actores sociales que, ante la inacción y la impunidad estatal, han asumido funciones fundamentales de garantía de derechos. Este trabajo no solo documenta una de las tragedias humanitarias más graves de la región, sino que también redefine el concepto de ciudadanía activa, mostrando cómo las víctimas se transforman en sujetos políticos que disputan memoria, verdad y justicia.

El pluralismo jurídico como horizonte alternativo frente al monismo estatal es analizado por Walter Flores Velásquez, quien reflexiona sobre su desarrollo en América Latina y, particularmente, en el caso chileno. El artículo de este abogado ariqueño problematiza las resistencias políticas y conceptuales que han obstaculizado el reconocimiento efectivo de los sistemas jurídicos de los pueblos originarios. Desde una lectura crítica, el autor plantea el pluralismo jurídico como una herramienta para la construcción de Estados más democráticos, capaces de dialogar con la diversidad cultural y normativa que caracteriza a la región.

La educación vuelve a ocupar un lugar central en el trabajo de Martín González-Lipán y Pía José González-García, quienes exploran la formación inicial docente en ciencias a través de la indagación narrativa. Al recuperar relatos en primera persona de futuros profesores de biología y química, el artículo visibiliza las dimensiones identitarias, emocionales y éticas del quehacer docente, frecuentemente marginadas por enfoques tecnicistas. La narrativa aparece aquí como una estrategia de rehumanización de la enseñanza y como una vía para fortalecer una educación científica crítica y socialmente comprometida.

Finalmente, el estudio de Abdelhak Hiri sobre el tratamiento informativo de Chile en la prensa marroquí entre 1990 y 2015 aporta una mirada comunicacional e intercultural que amplía el alcance geográfico y simbólico del número. A través del análisis de contenido, el autor examina las imágenes de Chile construidas por distintos medios, revelando tanto la limitada visibilidad del país como la prevalencia de representaciones generalmente positivas. Este trabajo invita a reflexionar sobre el papel de los medios en la construcción de imaginarios internacionales y en las relaciones entre sociedades distantes, pero históricamente conectadas.

¹ Historiador. Freie Universität Berlin.

ORCID: <http://www.orcid.org/0000-0003-2263-1674>

Correo: jose.julian.soto@gmail.com

En su conjunto, los artículos que integran este número de *Socializar Conocimientos* constituyen una invitación a pensar el conocimiento como un proceso situado, éticamente comprometido y políticamente relevante. Desde la educación y la historia hasta el derecho, la ecología y la comunicación, las investigaciones aquí presentadas coinciden en la urgencia de cuestionar las estructuras que producen exclusión y de abrir espacios para saberes que emergen desde la experiencia, la memoria y la resistencia. Este número reafirma así el compromiso de la revista con la reflexión crítica y con la construcción colectiva de horizontes de sentido orientados a la dignidad, la justicia social y la sustentabilidad de la vida.

Me gustaría aprovechar esta editorial para expresar mi más sincero agradecimiento al comité organizador de las VIII Jornadas de Estudios Latinoamericanos (JEL) de Barcelona, coordinadas por el CELAB, así como a todas y todos los ponentes que se dieron cita el pasado mes de octubre en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su compromiso, diversidad de enfoques y calidad académica hicieron de este encuentro un espacio fértil para el diálogo crítico y la reflexión colectiva sobre América Latina. Las JEL reafirmaron el valor de la universidad como lugar de intercambio, pensamiento y construcción de conocimiento situado. Muy pronto comenzaremos a trabajar en la coordinación de las IX Jornadas de Estudios Latinoamericanos y estaremos muy felices de recibir las ponencias de quienes escribieron en este número, así como de todas aquellas personas que consideren que sus investigaciones pueden contribuir en la profundización de los análisis socializados en dicho encuentro anual.

Agradezco de manera especial a las/os evaluadoras/es anónimas/os que colaboraron en este número de la revista, cuya labor resulta fundamental para garantizar la calidad académica, el rigor científico y la solidez ética de los trabajos publicados. Sus observaciones críticas, comentarios detallados y sugerencias constructivas no solo contribuyeron a fortalecer los artículos, sino que también acompañaron de manera formativa a las/os autores/as en el proceso de mejora de sus investigaciones. Destacamos asimismo la seriedad, el compromiso y la responsabilidad demostrados en el cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los informes de evaluación, aspecto clave para el desarrollo oportuno y transparente del proceso editorial.

Kassel, Noche Buena de 2025.